

УДК 005.936.41
DOI

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

ЖИДЧЕНКО В.Д.,
канд. экон. наук, профессор
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье сформированы прогрессивные направления обеспечения эффективности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Обобщены условия их достижения и развития. Предложены методы и показатели оценки конкурентоспособности и эффективности экономики с учётом изменяющихся факторов. Обоснован механизм стратегического развития хозяйства в ДНР.

Ключевые слова: эффективность, конкурентоспособность, ресурсы и показатели производства, методы оценки, механизм стратегического управления.

THE RELATIONSHIP BETWEEN RESOURCE USE EFFICIENCY AND THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND ECONOMIC SECTORS

ZHIDCHENKO V.D.,
Candidate of Economic Sciences, Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article describes the progressive directions of ensuring the efficiency and competitiveness of business entities. The conditions for their achievement and development are summarized. Methods and indicators for assessing the competitiveness and efficiency of the economy, taking into account changing factors, are proposed. The mechanism of strategic development of the economy in the DPR is justified.

Keywords: efficiency, competitiveness, resources and production indicators, evaluation methods, strategic management mechanism.

Актуальность. В XXI веке конкуренция получила новое развитие. В современных условиях рыночных отношений мирового общества соперничество происходит в различных формах – снижение цен, стимулирование сбыта, способы рекламы, дифференциация качества, дизайн товаров, упаковка, сегментация рынка и др. Каждый процесс и вид деятельности развивается с разной интенсивностью. Наилучший эффект общество получает при согласованном развитии процессов экономики. Решение данной задачи во многом обуславливается чётким пониманием процессов взаимосвязи эффективности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования.

Природа и интенсивность конкуренции зависят от характеристики продукта и покупателя, степени концентрации рынка, учёта покупателем стоимости и спроса, других факторов. На рынках, характеризующихся высокой концентрацией продавцов, производители продукции стараются заменить (где это возможно) ценовую конкуренцию на дифференциацию продукта. А в некоторых ситуациях (например, при уважении взаимных интересов поставщиками нефти) контроль конкуренции, обеспечение согласованного торгового порядка и прибыльные условия торговли могут быть достигнуты путём создания картеля, фиксирующего цены продукта. Все эти условия выдвигают потребность обобщения процессов и результатов конкуренции во взаимосвязи с эффективностью хозяйственной деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. По мнению А.Ю. Юданова [1, с. 16], конкуренция служит основным препятствием на пути неблагоприятного развития событий, дополнением и противовесом индивидуализму капиталистической экономики, направляющим деятельность предпринимателей, торговцев, землевладельцев и др. в благоприятное для всего общества русло. Побеждает тот, кто лучше удовлетворяет интересы потребителей.

Исследования сущности и роли экономической эффективности неразрывно связаны с сущностью конкурентоспособности. Однако существующие определения данных категорий свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения большинства учёных об их основах, взаимосвязях и взаимообусловленности. Часть исследователей рассматривают конкурентоспособность как интегральный показатель экономических возможностей, отражающих сложные взаимосвязи между хозяйствующими субъектами, а эффективность характеризуют как уровень результативности использования в хозяйстве ограниченных экономических ресурсов [2, 3]. Исследователи Барткова Н.Н. и Крупина Н.Н., наоборот, считают конкурентоспособность главным критерием эффективности производства и оценочным показателем системы управления в целом [4].

Проблему взаимосвязи и взаимообусловленности состояний эффективности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования изучали многие отечественные и зарубежные учёные [2, 4, 5, 6 и др.].

Роль конкуренции в функционировании экономики и общественном развитии обобщил ещё в XVII веке Адам Смит.

Объективными причинами продолжения исследования данной проблемы являются: усиление конкуренции, недостаточный экономический рост и увеличение численности безработных; обострение международных отношений, резкое колебание цен на энергетические ресурсы, ведение торговых войн и другие факторы.

Цель статьи – сформировать прогрессивные направления обеспечения эффективности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования, условия их достижения и развития, методы и показатели их оценки с учётом изменяющихся факторов, обосновать механизм стратегического управления ими в ДНР.

Изложение основного материала исследования. В нашем обществе до рыночных отношений конкуренция рассматривалась как антагонистическая борьба между частными товаропроизводителями за более *выгодные условия* производства и сбыта товаров, получение наивысшей прибыли. Считалось, что конкуренция порождается частной собственностью на средства производства и выступает как механизм стихийного регулирования общественного производства. Для домонополистического хозяйства характерной была свободная конкуренция, осуществляемая главным образом путём сбивания цен. Ныне в этой борьбе широко используются различные формы неценовой конкуренции – технические превосходства, санкционные методы сбыта и др.

Иностранные исследователи Пасс К. и др. [2, с. 209] объясняют конкуренцию как «процесс активного соперничества между продавцами определённого продукта в погоне за победой и сохранением покупательского спроса на их предложения».

В современном экономическом развитии конкуренция вызывает потребность общества (отраслей, предприятий, предпринимателей) формировать свои способности и потенциал эффективности хозяйствования на соответствующем уровне (рис. 1).

Рис. 1. Уровни конкурентоспособности

Способности – это субъективные условия и особенности успешного осуществления определённого рода деятельности [7, с. 1255]. Данная характеристика может относиться к отдельной личности, коллективу, обществу в целом. Диагностику разных способностей можно осуществить с помощью тестов, статистических наблюдений и оценок, экспертных и других методов.

Главная черта успешного человека – не в его возможности предотвращать проблемы и трудности, а в его способности справляться с ними, когда они перед ним возникают. Для достижения успеха люди должны находить тонкий баланс между тем и другим. Высокий уровень развития *личностных способностей* (менеджеров, предпринимателей, специалистов и др.) выражается понятием таланта, гениальности, умениями реализовать поставленные цели, обеспечить подчинённым сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы, сформировать мотивационную систему режима экономии и роста производительности труда, создать условия реализации потенциальной продуктивности других ресурсов. *Способности коллектива*, организации характеризуются понятиями имидж, инноватор, победитель, передовик и др. *Способность производственной технологии* выражается объёмом и стоимостью создаваемого продукта, его свойствами (качеством), уровнем удовлетворения запросов потребителей, размерами «ниши» на рынке, долей обновления и выпуска инновационных товаров и услуг.

Конкурентное преимущество предприятия по сравнению с другими поставщиками продукции заключается в создании определённых активов и атрибутов (низкие издержки, новые торговые марки, владение залежами сырья, дифференциация продукта и т.п.). Чтобы успешно действовать против конкурентов и выгодно, на долговременной основе соперничать за потребительские симпатии, предприятие должно быть прибыльным (эффективным) производителем. Эффективное с точки зрения издержек предприятие способно соревноваться с конкурентами в цене. Эффективность в части издержек производства приносит производителю два типа преимуществ перед конкурентами:

1) абсолютную экономию ресурсов за счёт использования лучшей технологии производства или вертикальной интеграции поставок сырья, оборудования, комплектующих деталей, операций сборки и др.;

2) относительную экономию затрат на масштабе производства и маркетинга, благодаря совокупному эффекту опыта.

Чтобы поддерживать преимущества в издержках, предприятию через некоторое время потребуются инвестиции в обновление хозяйства (либо при помощи внутренних разработок новых технологий, либо за счёт использования чужих технологий).

Вторым конкурентным преимуществом предприятия может быть предложение дифференцированной продукции, которую потребители примут как предпочтительную перед конкурентной. В данном направлении преимущества могут быть получены, благодаря следующим факторам:

– множеству дополнительных приспособлений, уникальности и лучшим функциональным свойствам продукции, которых нет у конкурентов;

– эффективной технологии использования сырья, нематериальных активов;

– стимулированию сбыта продукции, рекламе, инновационной стратегии ведения бизнеса [2, с. 208].

По традиционной концепции, категория эффективности рассматривается как универсальная, обобщающая характеристика, применимая для разных сфер жизнедеятельности (экономическая эффективность, социальная, экологическая, политическая и т.д.), стран, отраслей, организаций, находящихся в постоянной взаимосвязи между собой. Эффективность – это соотношение полученного и затраченного. Следовательно, с точки зрения развития экономики и управления хозяйством, *конкурентоспособность означает* умение и возможность производить необходимые (целевые) действия или обладать каким-нибудь свойством, имеющим преимущества по сравнению с другими субъектами хозяйствования [7, с. 658].

Любая фирма (предприятие, товаропроизводитель) находится в условиях, которые вынуждают её принимать жизненно важные решения проблемы конкурентоспособности, создаваемые активным воздействием мирового рынка и международным соперничеством, внутренними субъектами хозяйствования в стране. Решения и действия формируют способности товаропроизводителей.

С позиций *конкурентоспособности предприятия эффективность* рассматривается комплексно: как способ оценки его условий сохранения и развития хозяйства в сравнении с конкурентами, как интегральный показатель состояния экономики, его стоимости при слиянии и продаже, как характеристика имиджа коллектива. При оценке *конкурентоспособности продукции*

эффективность учитывается при определении цены товара, его доли на рынке. Уровень *конкурентоспособности технологий* производства часто подразумевает оценку способности достигнуть рационального режима экономии ресурсов, прогрессивного качества продукции, требуемого уровня рентабельности производственного процесса.

При экономическом сопоставлении «заслуг» предприятия конкурентоспособность и эффективность (продукции, подразделения, предприятия, др.) могут выступать взаимодополняющими критериями, но чаще всего эффективность применяется в роли индикатора конкурентоспособности, характеризуя объём выручки, прибыли, результативности в целом.

Следовательно, *уровень конкурентоспособности* предприятия *обуславливается эффективностью*, т.е. положительной результативностью его деятельности. Эти свойства на современном этапе развития общества всё чаще достигаются на основе технологического совершенства, повышения технического уровня и качества средств производства, роста потребительской стоимости продукции. Но в противодействие *успехов одних субъектов экономики*, другие (конкуренты) применяют санкции, блокирующие развитие передовиков, т.е. достигают преимуществ, используя меры *недобросовестной конкуренции* и деструктивной политики. Повышение эффективности в одном, отдельном элементе механизма жизнедеятельности, без учёта последствий в других, может откликаться губительным, кризисным явлением для миропорядка в целом.

Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов является базовым элементом их конкурентоспособности, характеризующей более сложные взаимосвязи жизнеустройства. Данные категории отражают многие аспекты взаимоотношений (социальные, экономические, политические, философские и др.), применимых во всех сферах деятельности человека. Многие учёные [6, 8, 9, 10] исследовали их в функциональном, поведенческом подходе с точки зрения стратегии и тактики развития общества на макро- и микроуровнях.

Исследования показывают, что формирование стратегических преимуществ и преобразований в хозяйстве разных уровней и субъектов происходит неравномерно, с затруднениями, что обусловлено условиями и нормами в сфере управления, наличием и организацией формирования квалифицированной рабочей силы, ресурсной базы, внешней среды, потребительского спроса и целей развития.

Стратегические цели обеспечения конкурентоспособности на уровне предприятий (учреждений, организаций) и домохозяйств сфокусированы на соперничестве с другими субъектами отрасли, региона, территории. Показателем *стратегической конкурентоспособности* субъектов хозяйствования выступает уровень потенциальной возможности развития (преимуществ) экономической деятельности и рыночных отношений, обеспечивающих потребности людей в необходимых товарах и услугах на основе их эффективного производства. На микроуровне получение экономического эффекта становится главным фактором достижения конкурентоспособности при *тактическом подходе* к управлению хозяйства. Такой эффект достигается в результате синергии организационно-производственных, ресурсосберегающих, кадровых, инновационно-технологических, экологических, инвестиционно-финансовых и экономических мероприятий и потенциальных решений по реализации стратегических программ развития и возможностей субъектов в ресурсном обеспечении данных программ.

В *состав* производственных *ресурсов* входят: природные, инвестиционные, информационные, реальные средства производства (капитал), трудовые и предпринимательские способности, научно-технические разработки (технологии, патенты, лицензии, оборудование и др.).

На *конкурентоспособность* и эффективность субъекта хозяйствования влияют как *внешние*, так и *внутренние* факторы. К внешним исследователи относят не относящиеся к сфере управления и не контролируемые менеджментом предприятия условия: конъюнктуру рынка, государственную политику, нормы законодательства страны, тарифы международных экономических органов, др.

Внутренними факторами хозяйствования являются характеристики контролируемых конкретных условий: обеспеченность и эффективность использования производственных ресурсов; управленческая и маркетинговая политика; системы мотивации, экономической безопасности, технологии и диверсификации производства, др. Доля контролируемых менеджерами факторов составляет 80-90%. Уровни конкурентоспособности технологий, организации производства и экономичности использования ресурсов формируют оценку общей способности к устойчивому развитию субъекта хозяйствования.

Факторами конкурентоспособности на микроуровне являются прежде всего ресурсы и спрос, а также состояние предпринимательской среды и маркетинга, стратегия поведения, уровень и методы внешней конкуренции. По мнению Д.В. Кривенс, способность хозяйства конкурировать

определяется его ключевыми компетенциями-преимуществами, универсальностью и сложностью дублирования [8]. На формирование конкурентных преимуществ влияют: принадлежность субъекта хозяйствования к определённой отрасли, использование конкурентных стратегий; процессы создания продукции. Большинство исследователей считают определяющими факторами конкурентоспособности: качество и свойства продукции, производственные мощности, имидж, использование инновационных технологий, финансовые ресурсы, издержки выпуска, дилерские сети и схемы распространения, методы обслуживания клиентов и др.

Каждая страна, регион, отрасль, предприятие обладают своим ресурсным потенциалом, отражающим состояние воспроизводства природного, технологического, технического, человеческого капитала, информационных, социально-институциональных и организационных условий. Оценить уровень этих элементов и в целом совокупного ресурсного потенциала сложно в силу разных характеристик и свойств каждого вида ресурса. По этой причине учёными предложены разные *методики оценки*. Л.Н. Булгакова [11] предложила включить в показатель ресурсного потенциала экономики 7 характеристик: наличие и состояние трудовых ресурсов (ТР); производственных (оснащённость, состояние и износ основных активов) (ПР); финансовых (ФР); организационно-управленческих (ОУР); маркетинговых (конкурентоспособность, положение на рынке) (МР); информационных (ИР); качественных свойств (КР).

Положив эти элементы в основу, К.А. Бостанов [10] предложил метод определения совокупного ресурсного потенциала (СРП), как взвешенную величину всех составляющих:

$$\text{СРП} = K_1 \cdot \text{ТР} + K_2 \cdot \text{ПР} + K_3 \cdot \text{ФР} + K_4 \cdot \text{ОУР} + K_5 \cdot \text{МР} + K_6 \cdot \text{ИР} + K_7 \cdot \text{КР},$$

где K_1, K_2 и др. – оцениваемые экспертами коэффициенты значимости соответствующих ресурсов для отрасли (предприятия).

Исследователь Р.С.-А. Маккаева и др. [11] предложила определить ресурсную способность экономики путём сравнения возможного и фактического потенциала СРП. Индекс соотношения должен превышать единицу.

Особенность современного развития нашего общества заключается в сложности придания процессу *экономического роста устойчивого* характера и переориентации на *инновационную деятельность*. Для этого Донецкая Народная Республика обладает значительными природными ресурсами, наивысшим производственным потенциалом и трудоспособными кадрами, что составляет объективную основу реализации вышеназванных целей. В целом *ресурсный потенциал* означает мощь, возможность общества, часть национального богатства, использование которой способно создавать новые материальные блага и услуги, иной полезный эффект.

Ядром ресурсного потенциала являются производительные силы, функционирующие, как единое целое, обладающие взаимозаменяемостью, взаимодополняемостью и комплексностью. В процессе её использования *ресурсы подвергаются* целенаправленному изменению свойств и пропорций в целях их текущей оптимизации и достижения эффективных конечных результатов. Решение задачи устойчивого экономического роста и удовлетворения потребностей общества зависит от достаточности и сбалансированности ресурсных мощностей, умения грамотной организации хозяйственной деятельности, оптимальных управленческих решений и других факторов.

Оценку конкурентоспособности производства формируют показатели себестоимости и цены продукции, сроки поставки, условия платежей и гарантий, финансовое положение субъекта. Сокращение уровня производственных издержек обеспечивает эффект превышения цены продажи над себестоимостью производства, приводит к возможности установления минимальной цены реализации продукта (услуги) и росту конкурентных преимуществ предприятия на рынке. Важную роль в оценке конкурентоспособности играет *фактор времени*, система управления инновационными преобразованиями.

В связи с этим следует подчеркнуть, что достигнутые в определённый период времени конкурентные *преимущества не вечные*, для устойчивого развития субъекта хозяйствования этих текущих преимуществ, как правило, недостаточно, нужны новые усилия и эффективные достижения.

В современных условиях торговых войн, санкционных ограничений развития, политической нестабильности и ухудшающейся экологической среды экономической деятельности конкурентоспособность эффективно развивающихся предприятий, отраслей и регионов всё в большей степени *определяется* человеческим, интеллектуальным потенциалом, синергетическим эффектом высококвалифицированной рабочей силы, эффективным менеджментом, управленческими инновационно-инвестиционными процессами развития общества [12].

Современный этап развития общества характеризуется усилением соперничества, углублением неравенства социально-экономического состояния отдельных отраслей, фирм и предприятий, групп людей. Это положение выдвигает задачу оптимизации решений по

управлению хозяйством, расширению сферы анализа внешней бизнес-среды, разработки и принятия долгосрочных (стратегических) программ разработки и использования прогрессивных технологий, дифференциации продуктов и услуг, совершенствования способов принятия управленческих, инвестиционных и экологических решений.

Информационную поддержку управленческой деятельности призван осуществить *интернет*, новые *информационные технологии* на основе компьютерной техники, искусственного интеллекта. Информационные факторы и ресурсы могут обеспечить эволюционное изменение функций современного управления – планирования и организации, учёта и анализа, мотивации и прогнозирования, переключат внимание на изучение тенденций и моделирование проектов инвестирования, формирования новых способов производства и торговли, повышения квалификации и переподготовки кадров, мотивации их активности в инновационной деятельности.

Для достижения долгосрочного устойчивого обеспечения конкурентоспособности и развития эффективной деятельности предприятий (отраслей) *менеджмент*, в первую очередь, *должен сместить* приоритеты от оперативного управления к стратегическому, приняв во внимание то, что значительная часть потенциальных угроз и возможностей предприятия обуславливается не столько эффективностью производства и рентабельностью продукции, её ценами и качеством, другими внутренними условиями и результатами хозяйствования, сколько ускоренным изменением потребностей потребителей, появлением новых технологий, научно-технологическим прогрессом, ростом человеческих способностей, усилением роли международного маркетинга, монополий и финансовых групп. В связи с этим необходимо применять новые способы адаптации к подобным изменениям, планировать и достигать не только текущих целей и показателей, максимизации производственных и оперативных финансовых результатов, но и целенаправленно добиваться долгосрочных конкурентных преимуществ и стабильной добавленной стоимости.

Механизм стратегического управления конкурентоспособностью и эффективностью предприятия можно представить в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Механизм стратегического управления

Как видно из рис. 2, в условиях нестабильной мировой ситуации эффективность и конкурентоспособность (потенциал) предприятий и отраслей всё отчётливее зависит от накопления и рационального использования наявных природных, материальных и инвестиционных ресурсов, интеллектуального и квалифицированного труда, научного менеджмента и организационных инструментов управления инновационным развитием хозяйства.

Любой из этих факторов может служить импульсом (драйвером) формирования конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках. Создать такие импульсы призваны наука и образование (их научно-методически-практические разработки и конструкторские образцы), предприниматели и их организации, государственные органы власти.

Достижения или провалы страны на международном (глобальном) уровне отражают соответствующие успехи или недоработки на уровне её регионов, отраслей и предприятий. Для обеспечения конкурентоспособности национальных субъектов хозяйствования и страны в целом решающее значение имеет создание условий для их поступательного развития и уровень эффективности использования ресурсов. Конкурентоспособность региона предложено [9, с. 17] оценить путём анализа уровня жизни населения, эффективности использования имеющихся ресурсов и инвестиционной привлекательности бизнеса. Оценочными показателями конкурентоспособности региона, по методике Всемирного банка, являются величины валового регионального продукта и производственных ресурсов (человеческих, природных), уровень образованности и инвестиций в экономику.

Конкурентоспособность предприятия Н.Н. Барткова и Н.Н. Крупина предложили оценивать по интегральному показателю – «средней геометрической из произведения трёх показателей: эффективности использования материальных активов, нематериального капитала и уровня инвестиционной привлекательности объекта хозяйствования» [4].

Обеспечение конкурентоспособности субъекта хозяйствования невозможно без решения проблемы «затраты-выпуск», т.е. эффективности производства. Эффективность характеризует отношение результата к затратам, обеспечивающим его получение: большее количество продукта (услуги, товара) при фиксированном объёме затрат означает рост эффективности. Понятие эффективности чаще всего применяется к анализу использования ресурсов: если субъект хозяйствования (предприниматель, предприятие, отрасль и др.) осуществляет свою деятельность с минимальными затратами экономических ресурсов в сравнении с конкурентами, то это свидетельствует и об эффективности производства и о конкурентоспособности. Чем больше результат хозяйствования (объём продукции) и меньше объём затрат, тем выше эффективность.

Показателями эффективности являются: продуктивность труда $TP_L = \frac{TP}{L}$ и капиталоотдача $K_o = \frac{TR}{CCOC}$; рентабельность (производства ($R_{пр-ва}$), продаж ($R_{прод}$), собственного капитала ($R_{СК}$), основных средств ($R_{ОС}$), продукции ($R_{пр}$) и др.:

$$R_{пр-ва} = \frac{П_б}{ССОиОб}; \quad R_{прод} = \frac{П_{реал}}{TR}; \quad R_{СК} = \frac{П_ч}{СССК}; \quad R_{ОС} = \frac{TR}{ССОС}; \quad R_{пр} = \frac{П_{чр}}{ТС},$$

где TP – совокупный продукт в натуральном или денежном выражении;

L – затраты (живого) труда, чел.-часов;

TR – доход (выручка) от реализации продукции;

$ССОС$ – среднегодовая стоимость основных средств;

$П_б$ – прибыль балансовая;

$ССОиОб$ – среднегодовая стоимость основных и оборотных средств;

$П_{реал}$ – прибыль от реализации продукции;

$П_ч$ – прибыль чистая;

$СССК$ – среднегодовая стоимость собственного капитала;

$П_{чр}$ – чистая прибыль от реализации продукции;

$ТС$ – полная себестоимость производимой продукции. Повышение эффективности путём экономической рациональности при выборе хозяйственных решений – это стремление получить наилучшие результаты с минимально возможными и необходимыми затратами всех ресурсов. Высказанный ещё А. Смитом и Д. Рикардо принцип рациональности (рачительности) широко применяется при выборе лучшего решения и в производстве, и в потреблении не только отдельным индивидом, но и обществом в целом. Почти всегда данный выбор отражается на экологическом, социальном и экономическом аспектах хозяйствования. При выборе эффективного распределения ресурсов данный принцип получил название Парето-эффективность, т.е. состояние экономики, при котором увеличение выгоды одного субъекта невозможно без сокращения выгоды (потребления части общественного продукта; богатства) других субъектов и членов общества.

Исследования показывают, что современная мировая экономика не соответствует критерию Парето-эффективности, наблюдается большой разрыв уровней благосостояния отдельных индивидов, коллективов, наций. Такая ситуация обусловлена усилением конкурентного соперничества, вызванного различием количества и качества ресурсов и способностью хозяйствования в быстро изменяющихся условиях. Ограниченность экономических ресурсов и возрастание человеческих потребностей создают проблему рационального выбора направлений и

технологий эффективного использования ресурсов в среде конкурирующих целей потребления. Данная проблема усугубляется тем, что многие ресурсы могут использоваться для удовлетворения разных потребностей, а поскольку их количество ограничено, то усиливается соперничество за их владение с целью использования для производства новых благ.

Существующая проблема альтернативного использования любого ресурса выдвигает задачу рационального экономического выбора деятельности (решения), т.е. поиска наилучшего (оптимального) сочетания имеющихся средств и возможностей, обеспечивающего наибольшие выгоды (блага) по сравнению с издержками действия (поведения). Принципиальными обстоятельствами выбора являются: целесообразность (для производителя – максимизация прибыли, для потребителя – максимизация полезности), вариативность (для производителя – что, как и для кого производить, для потребителя – что, где, по какой цене купить), критерий (максимум результата при заданных затратах или минимум затрат при заданном результате), альтернативная стоимость (цена) выбора решения.

При использовании новых технологий и способов организации производства, поиске новых месторождений природных ископаемых, повышении профессионализма и качества рабочей силы, увеличении накоплений и количества других ресурсов возможен экономический рост и положительный эффект масштаба производства. Данный эффект означает увеличение выпуска продукции при одновременном снижении затрат на производство единицы продукта. Мероприятиями положительного эффекта масштаба производства являются:

- использование более производительных машин и оборудования;
- утилизация (превращение) отходов производства в сырьевой ресурс для производства дополнительной продукции;
- специализация производственных процессов и рост компетентности работников.

Конкуренция возникает тогда, когда у субъектов общества формируются разные способы использования ресурсов, соперничают цели и варианты потребления экономических благ. Безграничность человеческих потребностей и ограниченность экономических ресурсов создают проблему экономического выбора направлений и способов использования ресурсов. Данная проблема заключается в том, что ограниченный ресурс может использоваться для разных целей, поэтому субъекты ищут наилучшее ему применение в сочетании с другими имеющимися ресурсами. Выбирая тот или иной вариант использования ресурсов, общество от чего-то отказывается, жертвует.

Количество одного блага, которым необходимо пожертвовать с целью производства и потребления другого блага, называют издержками отвергнутых возможностей, альтернативными затратами, вменёнными издержками, альтернативной стоимостью, затратами упущенных возможностей. Их особенностью является то, что они возникают при наличии ограниченности ресурсов и благ, когда появляется возможность выбора и имеет место конкуренция, они отражают обычаи и практику хозяйствования каждого общества (нации), имеют тенденцию к возрастанию из-за вовлечения в производство всё большего количества сравнительно малоэффективных ресурсов, отсутствия их взаимозаменяемости, недостаточно эффективного использования.

По мере замены одного блага (ресурса) другим происходит рост альтернативных издержек. Тенденция их возрастания связана с фундаментальным экономическим законом убывающей отдачи-производительности и доходности. Данный закон действует в отношении ресурсов, используемых в производстве товаров и услуг: по мере увеличения производственного использования одного вида ресурсов при фиксированном количестве других ресурсов происходит уменьшение прироста количества создаваемого продукта. Важно обратить внимание на то, что действие закона убывающей доходности относится лишь к труду – главной производительной силе, её изменению при неизменности всех других факторов производства. Если же возможно увеличить одновременно количество всех факторов, то доходность возрастёт. Этот результат свидетельствует об экономии ресурсов на масштабе производства.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Природа и сила конкуренции оказывают существенное влияние на функционирование хозяйства и общества. В мировой экономике конкурентные рыночные отношения занимают всё более прочные позиции. Особую значимость приобретает политика конкуренции, основанная как на создании инновационных продуктов, рынков, способов организации хозяйства, так и на повышении эффективности производственного использования ресурсов. Однако в современной литературе ещё нет согласованного понимания взаимообусловленности конкурентоспособности и эффективности субъектов хозяйствования: состояния, динамики, влияющих факторов, предмета исследования; методов выявления, критериев, численной оценки и др.

Многочисленные исследования показывают, что эффективное производство продукции создаёт конкурентоспособный потенциал предприятия, но реализуется он не всегда, например, в периоды инновационных преобразований хозяйства; когда инвестиционные вложения в повышение стратегической конкурентоспособности нередко сопровождаются уменьшением тактической и текущей эффективности производственной деятельности. Конкурентоспособность рассматривается учёными и участниками рынка как интегральная характеристика экономического положения субъектов хозяйствования.

Преобладание в экономике добывающих производств, как и стратегия «догоняющего развития» являются малоперспективными направлениями экономического роста. Прогрессивными в ДНР можно считать отрасли перерабатывающей промышленности (подотрасли переработки металлов, химического сырья, овощей и др.) и развитие энергетического комплекса. Для их развития имеются природные ресурсы и кадры, но необходимы современные технологии, умения выявлять и применять свои конкурентные преимущества, правильно учитывать тенденции развития конкурентов, инновационно определять эффективные направления стратегических преобразований. Создаваемый данными изменениями экономический рост является залогом конкурентоспособности. Активизации хозяйственной деятельности будет способствовать государственное регулирование приоритетов и самоорганизация инвестиционно-инновационных программ и проектов модернизации экономики. В целях оптимизации действий отдельных субъектов необходимо сформировать координирующие центры реализации инновационных программ на всех уровнях управления, обеспечить интеграцию власти, бизнеса и населения.

Список использованных источников

1. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учебно-практическое пособие / А.Ю. Юданов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», изд-во «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. – 384 с.
2. Большой толковый словарь бизнеса. Русско-английский, англо-русский / К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон, Л. Чедвик. – М.: Вече, АСТ, 1998. – 688 с.
3. Ушвицкий Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалья: сущность, методы, оценки, современное состояние / Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономика». – 2005. – № 1. – С. 15-21.
4. Барткова Н.Н. Уровень конкурентоспособности предприятия как базовый результат эффективности использования ресурсов / Н.Н. Барткова, Н.Н. Крупина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vestnik.uara.ru/ru-ru/issue/2010/02/12>
5. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов; пер. с англ. / Майкл Е. Портер – М.: Альпина Бизнес. Букс, 2006. – 454 с.
6. Иванова Т.Л. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе метода теории эффективности конкуренции / Т.Л. Иванова, А.В. Игуменцева Вестник ДонНУ. Серия В. Экономика и право. ISSN 2524-0668. – 2019. – № 2.
7. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с.
8. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг / Д.В. Кревенс пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 742 с.
9. Булгакова Л.Н. Методологические аспекты оценки социально-экономического потенциала региона / Л.Н. Булгакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-otsenki-sotsialno-ekonomicheskogo-potentsiala-regiona>
10. Бостанов К.А. Принципы формирования совокупного ресурсного потенциала отрасли. Механизмы в экономике / К.А. Бостанов // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Кисловодск: КИЭП, 2004.
11. Булгакова Л.Н. Методы оценки стратегического ресурсного потенциала отрасли (региона) / Л.Н. Булгакова, Р.С.-А. Маккаева // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2008. – Т. 6. – № 2 (ч. 2). – С. 288-290.
12. Жидченко В.Д. Управление социально-экономическим развитием территории: методологический аспект / В.Д. Жидченко, Е.В. Пономаренко, Т.Н. Гладченко // Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика: Материалы II Республиканской интернет-конференции (Донецк, 07 ноября 2019 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Факультет государственной службы и управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliotekad.ucoz.ua/_ld/0/21___-_____I_I_--.pdf